

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СУДЬИ – ЭФФЕКТИВНАЯ ГАРАНТИЯ ЕГО НЕЗАВИСИМОСТИ

Нормуродов Жахонгир Оллаёр угли

Магистрант

Ташкентского государственного

юридического университета

[*jakhongir1999@gmail.com*](mailto:jakhongir1999@gmail.com)

В исследовании анализируется понятие и сущность одного из основных принципов судебной власти – неприкосновенность судей. Данный принцип был исследован и обобщен как на основе национальной практики, так и на основе зарубежного опыта.

Итак, независимость является важным аспектом судебной власти и привлекает внимание не только представителей юридической науки, но и широкой общественности, становясь объектом обсуждений и дискуссий. Ведь именно независимость судей является одним из важнейших конституционных принципов, на которых основывается правосудие. «Нельзя забывать – там, где не обеспечивается независимость судей, там нарушается, как правило, закон, там нет и не может быть справедливости», – подчеркнул первый Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов в своем докладе на IX сессии Олий Мажлиса¹.

В свою очередь, одной из гарантий независимости судей выступает неприкосновенность судей – важнейший элемент судейского иммунитета. Неприкосновенность судей необходима для предотвращения какого-либо воздействия на них, для недопущения ущемления их прав при отправлении ими правосудия. Данное требование находится в соответствии с

¹ И.А.Каримов. Основные направления дальнейшего углубления демократических преобразований и формирование основ гражданского общества в Узбекистане – Доклад на IX сессии Олий Мажлиса, Народное слово, 30 августа, 2002 г.

международно-правовыми документами, в частности, «с основными принципами независимости судебных органов, предусматривающими личный иммунитет судей от судебного преследования»².

«Неприкосновенность судей и народных заседателей – это проблема ограждения их от произвола при привлечении к уголовной и административной ответственности»³. Таким образом, неприкосновенность (иммунитет) выступает как своего рода предохранительный механизм для судей.

Общество и государство, предъявляя к судье и его профессиональной деятельности высокие требования вправе и обязаны обеспечить ему дополнительные гарантии осуществления деятельности по отправлению правосудия.

Следует отметить, что во многих странах также существует институт неприкосновенности судей, причем зачастую предусматривается, что привлечение судей к ответственности возлагается на определенных лиц. Например, в Великобритании уголовное преследование судей осуществляют по закону специальные должностные лица – директор публичных преследований и Генеральный атторней⁴.

Согласно Конституции Кыргызской Республики: «судья пользуется правом неприкосновенности и иммунитетом. Судья местного суда может быть привлечен к уголовной ответственности с согласия Конституционного суда Кыргызской Республики».

Таким образом, неприкосновенность судей является важнейшей правовой гарантией их деятельности. Положение о неприкосновенности судей относится ко всем судьям, независимо от того, какую должность они занимают, в каком звене судебной системы работают. Гарантии неприкосновенности судей распространяются на все сферы деятельности

² Права человека. Сборник международных договоров. Женева, - С.304

³ Истина.... И только истина! Пять бесед о судебно-правовой реформе. – М., 1990, - С. 152 (интервью с А.Д. Бойковым).

⁴ Судебные системы западных государств. – М., 1991. – С.90

судей при отправлении ими правосудия, независимо от вида и категории рассматриваемых дел (уголовных, гражданских и т.д.).

В свою очередь, принятие Конституции Республики Узбекистан в новой редакции послужило дальнейшему укреплению института неприкосновенности судей в Узбекистане. Ибо, в статье 136 Основного закона наряду с конституционной гарантией неприкосновенности судей, закреплено и обеспечение безопасности судьи и членов его семьи⁵.

Также, неприкосновенность судей судов общей юрисдикции установлена Законом Республики Узбекистан «О судах». А неприкосновенность судей Конституционного суда определяется Конституционным Законом «О Конституционном суде». К примеру, статья 64 Закона «О судах», конкретизируя принцип неприкосновенности судей, устанавливает достаточно широкий диапазон иммунитета судьи. Он распространяется не только на личность судьи, но и на его жилище и служебное помещение, используемые им транспорт и средства связи, его корреспонденцию, принадлежащие ему вещи и документы⁶.

В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, уголовное дело в отношении судьи Конституционного суда, судей судов общей юрисдикции может быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики Узбекистан.

Помимо того, судьи судов общей юрисдикции не могут быть привлечены к административной ответственности без получения заключения соответствующей квалификационной коллегии судей.

Рассматривая гарантии неприкосновенности судей, необходимо остановиться и на условиях допустимости их личного обыска и личного досмотра. Так, проникновение в жилище или служебное помещение судьи, используемый им транспорт, производство там досмотра, обыска или

⁵ Конституция Республики Узбекистан // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241

⁶ Закон Республики Узбекистан «О судах» №ЗРУ-703 от 29.07.2021 г. – в ред. от 29.07.2021 г., № 03/21/703/0723, Национальная база данных законодательства

выемки, прослушивание его телефонных переговоров, личный досмотр и личный обыск судьи, а равно досмотр, изъятие либо выемка его корреспонденции, принадлежащих ему вещей и документов могут производиться не иначе как по решению суда или с санкции Генерального прокурора Республики Узбекистан.

Таким образом, неприкосновенность судей при осуществлении правосудия является составной частью статуса судьи, обеспечивающей его независимость в профессиональной деятельности и защищающей его как личность и его имущество. Этот принцип также включает особую процедуру ответственности, применимую к судьям.

Список источников:

1. Конституция Республики Узбекистан // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241;
2. Закон Республики Узбекистан «О судах» №ЗРУ-703 от 29.07.2021 г. – в ред. от 29.07.2021 г., № 03/21/703/0723, Национальная база данных законодательства;
3. И.А.Каримов. Основные направления дальнейшего углубления демократических преобразований и формирование основ гражданского общества в Узбекистане – Доклад на IX сессии Олий Мажлиса, Народное слово, 30 августа, 2002 г.
4. Истина.... И только истина! Пять бесед о судебной-правовой реформе. – М., 1990, - С. 152 (интервью с А.Д. Бойковым);
5. Права человека. Сборник международных договоров. Женева, - С.304;
6. Судебные системы западных государств. – М., 1991. – С.90.

